

汉语与越南语状语的构成成分和语义类型

Võ Thị Quỳnh Trang

Email: trangvtq@hufi.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

摘要：本文主要讨论汉语和越南语状语（以下称为越语）的定义、构成成分，包括词类和短语以及它们的分类。从对两种语言状语的描写可以看出，汉语和越语状语的概念、构成成分及其分类基有相似性，从而可以确定汉语和越语多项状语连用语序的对比是具有共同基础，是可以进行比较的。本章还对汉语和越语状语的语义特征进行描写，主要是基于状语与谓语动词的语义关系，从这个角度来看，比较能反映状语的本质，因为语义在三个平面里面是最基本最稳定的。

关键词：汉语；越南语；状语；构成成分；语义

1. 汉语、越语状语的构成成分

1.1 汉语状语的构成成分

关于汉语状语的定义，刘月华（2010）有比较详尽地描写，她认为：“在短语中，状语是用来修饰动词和形容词的，如‘详细描写’、‘努力学习’、‘很红’、‘格外高兴’。在句子中，状语是谓语部分中的修饰成分，动词谓语句、形容词谓语句、主谓谓语句以及名词谓语句的谓语部分都可以包含状语”

汉语状语的构成成分，状语所表达的意义多种多样，所以能充当状语的词语也多种多样。汉语状语的构成成分包括词类和短语，词类包括形容词、副词、动词、名词、数词、拟声词、代词等，短语包括介词短语、数量短语、动词短语、副词短语、形容词短语等。

(1) 副词作状语

汉语副词是状语的主要构成成分，作短语层面和句子层面的状语，一般用来修饰或者限制动词、形容。修饰、限制形容词的时候主要说明性质、状态、程度；修饰、限制动词的时候，所表示的意义比较复杂，有时间、范围、语气、否定等等。例如：

- [1]. 这儿的的学习条件 [挺] 好的。（李科第《汉语虚词词典》）
- [2]. 这篇论文你 [刚] 通读了一遍。（同上）
- [3]. 秀儿和招儿 [都] 蹲在桌子下横的地上玩。（鲁迅《肥皂》）
- [4]. 他们 [未] 曾提过这件事情。（李科第《汉语虚词词典》）
- [5]. 事情 [明明] 难办，但是大家想试一下。（同上）
- [6]. 金字塔 [居然] 隐藏着保护生物体不腐烂变质的神秘能量。（民民思

渴《金字塔之国埃及》)

(2) 形容词或形容词短语作状语

汉语形容词除了表示人或事物的形状、性质之外，还可能表示动作行为的状态，所以形容词作状语是它的重要语法功能之一。

[7]. 我们[快]走吧！（李科第《汉语虚词词典》）

[8]. 他把这篇文章[仔细]看了一遍。（同上）

[9]. 周恩来总理在武汉、重庆、南京上海[广泛地]接触了外国使节。（迪克·威尔逊《周恩来传》）

重叠形式的形容词“AA式、AABB式、ABAB式、ABAC式”一般作描写性状语，不受程度副词“很”类修饰，加“地”作状语比较自由。例如：

[10]. 有的地方[高高地]隆起，有的地方[深深地]凹陷下去。（李科第《汉语虚词词典》）

[11]. 小喜[亲亲热热]地问长问短。（赵树理《李家庄的变迁》）

[12]. 他的小眼睛[忽闪忽闪地]纯着我。（李科第《汉语虚词词典》）

[13]. 那小和尚[糊里糊涂地]答应了他的要求。（同上）

形容词短语充任状语。例如：

[14]. [很认真]地观察。（李科第《汉语虚词词典》）

(3) 名词与名词短语作状语

汉语表示时间、处所、方式的名词都能作状语，时间状语、处所状语、方式状语。名词作方式有时是因为省略了介词。

[15]. [明天]我们就可以知道检验效果。（邵敬敏《现代汉语通论》）

[16]. 咱们[办公室]谈吧！（同上）

[17]. [现金]付款—（以）现金付款。（同上）

[18]. [掌声]欢迎—（用）掌声欢迎。（同上）

[19]. 请你们[小声]说话，别打扰大家。（同上）

[20]. [池塘旁边]，一群白鹅一跛一跛迈着方步。（周立波《暴风骤雨》）

(4) 介词短语作状语

介词短语的基本功能是作状语，是由介词与其他词语组成的，充当状语时多作限定性状语，包括时间状语、处所状语、表示关涉的状语、方式状语、原因或目的状语、介引施事的状语、介引受事的状语、介引与事状语、工具状语、来源或材料状语。

[21]. 孩子们 [在灿烂的阳光下] 做游戏。（笑笑在奋斗《我志愿，我幸福》）

[22]. 越剧《祥林嫂》是[根据鲁迅小说《祝福》]改编的。（经典现代越剧《祥林嫂》）

[23]. [关于他个人的事]，揣测很多。（曹禺《曹禺文集》）

[24]. 这一带的树林[被大水]淹没了。（李科第《汉语虚词词典》）

[25]. 这个人[跟我们]有点亲戚。(曹禺《曹禺文集》)

[26]. [自从十八岁那年]他就开始流浪了。(侯学超《现代汉语虚词词典》)

[27]. 他[为了写作这篇论文], 翻阅了几种参考书。(李科第《汉语虚词词典》)

(5) 代词作状语

汉语代词作状语, 包括一部分表示时间、处所、方式和程度的指示代词和疑问代词, 常用在动词、形容词和数量词的面前。例如:

[28]. 我相信, 将来总有[那么]一天的。(再听风吟《我相信时间会医治一切》)

[29]. 你 [哪儿] 来的?

[30]. [怎么] 写通知?

[31]. 车箱是[那么]亮, 垫子是[那么]白, 喇叭是[那么]响。(老舍《骆驼祥子》)

(6) 拟声词作状语

汉语拟声词是特殊的音义结合体, 其中“义”是标记事物发出的声音, 是一种模拟, 一个拟声词能表示多种不同的声音, 同一种事物也能用不同词形的拟声词来标记。汉语拟声词的功能和形式近似形容词, 加状语标记助词“地”能作描写性状语, 包括单音节和双音节及重叠。例如:

[32]. 弟弟自然就[哗地]哭出声来。

[33]. 狂风[呼呼地]吹起来了。

[34]. 小溪在我们的脚下[哗啦啦地]流过。

(7) 数量短语作状语

表示动量的数量词作状语表示动作的状态。例如:

[35]. 他[一把]把我拉住, 问我为什么昨天没给他打电话。

[36]. 你看过《水浒》吗? 谁[三拳]打倒了镇关西?(陈逸明《鲁提辖拳打镇关西》)

表示物量的数量词, 常常重叠起来作状语。例如:

[37]. 他[一篇一篇地]看完这些文章。(李科第《汉语虚词词典》)

[38]. 他亲热地跟同志们[一个一个]握手。(同上)

[39]. 晨曦[一点一点地]亮起, 灯光[一点一点地]熄灭。(《海派文化之-上海弄堂》)

(8) 动词和动词短语作状语

语法书很少提到动词作状语, 好像动词没有这种功能似的。其实, 动词作状语的情况并不罕见, 表示心里活动的动词, 能受程度副词的修饰, 这跟形容词极相似, 所以表示心理活动的动词作状语, 象副词、形容词作状语一样的自然。例如:

- [40]. 小妹[吃惊]地看着我“你什么时候回来了”。（邵敬敏《现代汉语通论》）
- [41]. 赵老师[赞成]地说“是啊！是啊！”。（同上）
- [42]. 他 [有些抱歉]地说“都是我的错”。（同上）
- [43]. 我们要[有计划]地安排产生和消费。（同上）
- [44]. 她一个人[走来走去地]背着台词。（同上）

总而言之，汉语中状语是修饰成分，能充任状语的词类与短语类比较多样化，包括副词与副词短语、形容词与形容词短语、动词与动词短语、数词短语、名词、拟声词、代词等。其中介词短语作状语的涵盖面非常广泛，能作各类限定性状语、描写性状语。形容词的基本功能是作状语，有的表示程度，有的表示描写。名词能作时间状语、处所状语、方式状语，名词作状语一般不加“地”，作状语的数词短语一是属于固定词组，二是动量词重叠。

1.2 越语状语的构成成分

关于越语状语的定义，张文正和 阮献黎（1963）认为越语中的状语是句子的一个附加成分，为了强调“动作或情形”的某种情态、程度，或确定这种“动作或情形”的时间、空间范围、目的、原因、方式、处所，常常在动词或者形容词的面前加上些修饰、限制成分，便是状语。

关于越语状语的构成成分，越南学者都认为越语状语所表达的意义是多种多样的，所以构成材料比较丰富，状语的构成成分包括单词和词组；单词包括形容词、副词、动词、名词、数词、代词等；词组包括名词短语、介词短语、数量短语、动词短语、副词短语、形容词短语等。

(1) 名词与名词短语充当状语

越语中的单名词充当状语常常表示空间、时间、处所的意义。例如：

- [45]. [Mai], tôi rời xa Hà Nội. (南高《南高选集》)
直译：明天，我离开河内
翻译：明天我离开河内。
- [46]. [Chiều], Lựa nấu cơm sớm. (同上)
直译：下午，阿绸做饭早点
翻译：下午阿绸早点做饭。
- [47]. Y nhớ có một lần y ở Hà Nội về quê. [Hồi ấy], vợ chồng y mới ăn riêng. (南高《南高选集》)
直译：伊记有一次伊在河内回老家。时那夫妻伊不在一起跟父母
翻译：伊还记得又一次伊从河内回老家。那时，他夫妻两不跟父母住在一起。
- [48]. [Nóc bếp láng giềng], ngọn khói bốc lên nghi ngút. (吴必素《灭灯》)
直译：屋顶邻居，炊烟升起氤氲弥漫

翻译：炊烟从邻居的屋顶氤氲弥漫升起。

- [49]. Đó là cái cổng nhà Lợi. [Phía trên lối ra vào], nó xây thêm một tầng nữa. (黎榴《家》)

直译：那是个门口家阿利上边出入口，他盖加一层

翻译：那是阿利家的门口。出入口上边，他盖上一层楼。

- [50]. [Xa xa nẻo trong đình], một hồi mõ cá vang thật dài. (吴必素《灭灯》)

直译：远远里寺庙，一阵牧渔响起。

翻译：在远远的寺庙一阵牧渔想起来。

(2) 形容词与形容词短语充当状语

越语中的形容词作状语是它的重要语法功能之一，可能表示动作行为的状态，

- [51]. [Lâu lâu] nó mới ngẩng đầu nhìn tôi. (阮公欢《魔鬼的硬币》)

直译：久久，他才抬头看我

翻译：他不时才抬头看着我。

- [52]. Chúng tôi đến làng Mai [chập choạng tối]. (南高《南高选集》)

直译：我们到梅村晦暗

翻译：天色晦暗我们到梅村。

- [53]. Mọi người thảo luận một cách [sôi nổi và nghiêm túc]. (杜青《工具词典》)

直译：大家讨论起来地热烈而认真地

翻译：大家热烈而认真地讨论起来。

- [54]. Nước sông Sài Gòn biến thành màu xanh vàng, [êm đềm nhẹ nhàng] chảy về hướng Đông. (阮东识《西贡我爱你》)

直译：浊水西贡河变成金绿色，轻轻悄悄流向东

翻译：西贡河的浊水变成金绿色，轻轻地、悄悄地向东流。

(3) 动词与动词短语充当状语

越语中的动词很少作状语，好像动词没有这种功能。其实，动词作状语的情况并不罕见，表示心里活动的动词，能受程度副词的修饰，所以表示心理活动的动词可以作状语。

- [55]. Em gái nhìn tôi [ngạc nhiên]. (阮日英《我看见绿草上的黄花》)

直译：小妹看我吃惊

翻译：小妹吃惊看着我。

- [56]. Anh ta cuối cùng đã thay đổi một cách [quyết tâm]. (杜青《工具词典》)

直译：他终于改变地决定

翻译：他终于决定地改变了。

- [57]. Anh ấy nói [hơi chút áy náy]: “đều là lỗi của tôi”. (周江《怀念幼年之时》)

直译：他说一点儿不好意思：“都是错的我”

翻译：他有点不好意思地说：“都是我的错”。

- [58]. Chúng tôi phải sắp xếp sản xuất và tiêu thụ [một cách có kế hoạch]. (青年报)

《国内经济的趋势》)

直译：我们要安排产生和消费地有计划

翻译：我们要有计划地安排产生和消费。

(4) 副词充当状语

越语中的副词也是状语的主要构成成分，常用来修饰或者限制动词、形容。修饰、限制形容词的时候主要说明状态、性质、程度；修饰、限制动词的时候，所表示的意义比较复杂，包括语气、时间、重复连锁、否定、范围等。

[59]. **Tiếng Việt ta giàu [lắm], phong phú [lắm].** (范文铜《我们的越语》)

直译：越语我们富有甚，丰富甚

翻译：我们的越语甚富有，甚丰富。

[60]. **Sự việc [đã] như thế này rồi, còn có cách gì nữa đâu.** (杜青《工具词典》)

直译：事情已经这样了，还有办法什么

翻译：事情已经这样了，还有什么办法。

[61]. **Trên cuộc họp, anh ta [chỉ] phát biểu ý kiến đối với vấn đề này.** (同上)

直译：上会，他只发表意见对问题这

翻译：在会议上，他只对这个问题发表了意见。

[62]. **Sự việc [rõ ràng] khó làm, nhưng mọi người muốn thử thử.** (杜青《工具词典》)

直译：事情明明 难做，但大家想试试

翻译：事情明明难办，但是大家想试一下。

(5) 介词短语充当状语

[63]. **[Vì hai đứa trẻ mồ côi], họ có thể quên cả thân mình.** (元红《两个孩子》)

直译：为了两个孤儿，他们可以忘生命自己

翻译：为了两个孤儿，他们可以忘了自己的生命。

[64]. **Hồ chủ tịch, [bằng thiên tài trí tuệ và sự hoạt động cách mạng của mình], đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử.** (武元甲《胡志明主席》)

直译：胡主席，用天才智慧和活动革命的自己，已及时答应需要迫切的历史

翻译：胡主席，用天才的智慧与自己革命活动，及时答应了历史的迫切需要。

[65]. **Con gà tốt mã [vì lông]. Răng đen [vì thuốc], rượu nồng [vì men].** (歌谣)

直译：只鸡外表好看由毛，牙齿黑由药，酒浓由酵

翻译：鸡因毛而好。齿因药而黑，酒因酵而浓。

[66]. **Các chiến sĩ Việt Nam hi sinh đến giọt máu cuối cùng [để giữ vững nền tự do độc lập].** (胡志明《爱国精神》)

直译：战士们越南牺牲到血滴 最后为了保护自由独立

翻译：为了保护独立自由，越南战士们牺牲最后的血滴。

[67]. **[Đối với người du kích Gia Rai], bản trệt là một điều xấu hổ lớn.** (阮忠诚《Xa nu 林》)

直译：对于游击GiaRai，击不中是一个丢脸大

翻译：对GiaRai游击，击不中是很丢脸的。

(6) 数量短语充当状语

越语中的数量短语或动量短语重叠能作状语，从数量方面限定谓语中心语。例如：

[68]. **Để bảo vệ sức khỏe của người dân, gần đây thuốc tây đã hạ giá [vài lần].** (青年报《调整药品的价格》)

直译：为了保障身体健康群众人民，最近药品几次降价

翻译：为了保障人民群众的身体健康，最近药品几次降价。

[69]. **Mẹ chia tiền giấy và tiền đồng thành [từng gói từng gói], đưa cho chị hai.** (周江《怀念幼年之时》)

直译：母亲分开铜钱和钱票一组一组，交给二姐

翻译：母亲把铜钱和钱票一组一组分开来，交给二姐。

[70]. **Anh ta kéo tôi [một cái], hỏi tôi tại sao hôm qua không gọi điện cho anh ấy.** (元红《两个孩子》)

直译：他拉住我一把，问我为什么昨天没打电话给他

翻译：他一把把我拉住，问我为什么昨天没给他打电话。

(7) 代词充当状语

越语中的代词作状语，包括一部分表示时间、处所、方式和程度的指示代词和疑问代词，常用在动词、形容词和数量词的后面。

[71]. **A, thằng này giỏi [thế à?]** (学菲)

直译：啊，小伙子这棒那么

翻译：啊，这个小伙子那么棒。

[72]. **Con gái bạn yêu âm nhạc [như thế], nên đăng ký thi vào học viện âm nhạc.** (杜青《工具词典》)

直译：女儿你爱好音乐这么，应该报考学院音乐

翻译：你的女儿这么爱好音乐，应该报考音乐学院。

[73]. **Hóa ra bạn vô lương tâm [như vậy].** (同上)

直译：原来你没良心这样

翻译：原来你这样没良心。

[74]. **Bạn mua [ở đâu] dưa hấu to [như vậy]?** (杜青《工具词典》)

直译：你买哪儿西瓜大这么。

翻译：你哪儿买的这么大的西瓜？

总之，越语中状语是附加语，能做状语的词类与短语类也多样化，包括副词与副词短语、形容词与形容词短语、动词与动词短语、数量短语、名词与名词短语、代词等。其中越语中的介词短语作状语的涵盖面非常广泛，能作各类限定性状语、描写性状语。形容词的基本功能是作状语，有的表示程度，有的表示描写，双音节

形容词和心理活动的动词作状语的时候常加上结构助词“một cách”（地）。名词能作时间状语、处所状语、方式状语，名词作状语一般不加结构助词“một cách”（地），作状语的数量短语一是属于固定词组，二是动量词重叠。

图1：汉语状语构成成分

图2：越语状语构成成分

2.汉语、越语状语的语义类型

2.1汉语状语的语义类型

对于现代汉语状语的分类，学者们对它有多种看法，因为他们研究的角度、理解和认识不同，所以对汉语状语的分类也不同。学者们通常从三个角度进行分类：从语法意义的角度，从所表达意义的角度，从语义关系的角度。

第一种是从语法意义角度对状语进行分类，丁声树（1999）把状语称为：“动词的修饰语”，“形容词的修饰语”。他把“动词的修饰语”划分了六种类，第一类是描写动作发生的地方；第二类是描写动作发生或经历的时间；第三类是描写数量的；第四类是描写方式或状态的；第五类是比况性的状语；第六类是以上几类之外的。“形容词的修饰语”主要是阐明性质或状态的程度。高耀犀（1982）把动词和形容词的修饰语当为状语，根据充任状语的语法单位的特征把状语划分为动词性状语、名词性状语、形容词性状语、副词性状语、代词状语、数量短语状语、介词短语状语等。朱德熙（1984）根据词类与结构形式来给状语进行分类的：有副词担任状语，名词担任状语，形容词担任状语，数量词担任状语，代词担任状语，介词结构担任

状语，有连带成分的状语，“……似地”担任状语，主谓结构担任状语，联合结构担任状语，递加的状语等十二种类。

第二种是以谓词为中心对状语所表达的意义进行分类，陆丙甫（1993）在描写多项状语共现时的语序时，主要是从意义方面来给状语分类的，而且是一种跨语言的分类，因为作者对比分析了日语、塔卡碌语、朝鲜语、巴斯克语、俄语、汉语、希伯来语、英语、越语、约罗巴语、葡萄牙语等多种语言，他认为状语主要有时间状语、方式状语、处所状语、时量状语和工具状语。邢福义（1996）把状语分成两大类，状况类状语和物体类状语，状况类状语表示与心里行为性状有关的状况，主要有七种（1）性态状语、（2）幅度状语、（3）程度状语、（4）否定状语、（5）因由状语、（6）关涉状语、（7）语气状语。物体类状语可分为三类：（1）时地状语、（2）数量状语、（3）事物状语。刘月华（1983）给状语分类时，她首先把状语分成描写性状语和非描写性状语两大类，描写性状语又分成三小类：第一类M1是描写动作者的，第二类M2是描写动作变化本身的，第三类M3是描写动词的宾语；非描写性状语则可以分为六个小类（1）表示时间（时间词、副词、介词短语）、（2）表示语气（副词）、（3）表示目的、依据、关涉、协同（介词）、（4）表示处所、空间、路线、方向（处所词、介词短语）、（5）表示对象（介词短语）、（6）表示否定、重复、程度、范围、关联（副词）。

第三种是根据语义关系给状语分类，这种分类法其实是第二种分类法的复杂化，由于状语和其他语言成分的关系复杂，因而划分的类比较多。郑仁淑（1997）根据语义关系把汉语状语分为17类：时间、空间、范围、与事、受事、对象、动机、比较、施事、情态、程度、否定、当事、语气、真值模态、评论、方式。钱乃荣（1995）也根据语义性质给状语分为17类：时间、处所、情态、依据、施受、协同、对象、范围、目的、原因、方式、动量、条件、判断、语气、程度、比较、能愿状语。

2.2 越语状语的语义类型

对于现代越语状语的分类，越南学者对它有多种看法，从研究的角度、理解和认识不同，学者们对越语状语进行分类也不一样，他们常从不同的角度对越语进行分类：从形式的角度，从语法意义的角度，从所表达意义的角度，从语义关系的角度。从形式的角度，越南学者们把有介词放在前边的状语称为有标记形式状语，没有介词的称为无标记形式状语。有标记形式的状语常出现于句首或句末，例如：

[75]. [Ở ngoài ngõ], mẹ con chị Chuột vừa kêu khóc, vừa van lạy. (南高《南高选集》)

直译：在胡同外，母子阿鼠一边哭一边哀求

翻译：在胡同外，阿鼠两个母子一边哭一边哀求。

无标记形式的状语只能出现于句首，例如：

[76]. [Đỉnh đồi], một anh đứng giữa đường tu bi đông nước ùng ực. (阮停诗《选

集》)

直译：顶山，一士兵站中央路喝水壶咕嘟咕嘟

翻译：山顶上，一名士兵站在路中央拿着水壶咕嘟咕嘟地喝。

[77]. [Bếp nấu cơm], đã thấy bốn năm nôi. (南高《南高选集》)

直译：厨房，已看四五锅

翻译：在厨房里，已看到四五个锅。

从分布位置的角度进行分类，叶光班（2008）和阮文协、阮明说（2008）他们认为状语在句子中可以分为三个：句首状语、句中状语、句尾状语，但是最普遍的位置是句首和句尾。

从语法意义的角度进行分类，叶光班（2008）根据充任状语的语法单位的特征把状语划分为：动词性状语、名词性状语、形容词性状语、副词性状语、代词状语、数量短语状语、介词短语状语等。

从语义关系的角度进行分类，阮氏良（2007）认为越语的状语可以分为：表示情势状语、表示时间状语、表示语气状语、表示动作者的状态状语、表示原因、限定、目的状语、表示动作的状态状语、表示格式、工具的状态状语、表示对象状语、表示空间、处所的状态状语等。

3. 本文的状语分类

从上面的论述可以看出，语言学家对状语的分类不太统一，有些是名称不同，有的则是本质内容不同。第一种是从语法意义角度对状语进行分类，好处是描写起来相当方便，缺点是这样做没有揭示状语的本质特征，因为全是从状语外在的表示形式来分类的，没有关联到状语与动词之间的语义关系这一本质平面。这就好像在一家公司里安排工作任务时，是凭大家所穿的衣服来安排，而不是根据岗位来安排。第三种是根据语义关系给状语分类。这样分类可以做到很细致，但实际分类时往往难以处理好不同分类之间的关系，难以保证分类结果合于逻辑，不利于深入对比研究。第二种对状语的分类是以谓词为中心对状语所表达的意义进行分类，我们认为从这个角度来分的话比较能反映状语的本质，因为语义在三个平面里面是最基本、最稳定的。我们对状语的语义特征描写，主要是基于状语和谓语动词语义关系，考虑的是状语位置所呈现的语义特征。这样，可以避免给具体某一个词或某一个短语贴上标签归入某一类状语的现象。现代汉语、越语状语呈现的语义特征如下：

为了方便进行汉语和越语多项状语连用语序的对比研究，笔者运用了刘月华和潘国英的观点，他们的观点比较细致全面，适合本文的研究。根据汉语和越语状语的位置分布和语义功能把状语划分为外围性状语和内在性状语两大类。

外围性状语：对汉语以主语（S）为形式界点，处于(S)前的是外围性状语，处于(S)后的是内在性状语；对越语以主语（S）和（O）为形式界点的话，处于（S）前和（O）后的是外围性状语，处于（S）和（O）之间是内在性状语。从功能上来看，外围性状语往往修饰后面的整个句子，在语义上有包容、限制或连接关系，有的甚至在语义上关联上一个句子或语篇。外围性状语和谓词中心语的关系不紧密，所以在状语中它是最不典型的状语。外围性状语表现出的语义特征主要是：[关联]¹、[

关涉]、[时间]¹、[处所]、[环境]、[评价]。有些学者把外围性状语称为“句首状语”，如张俐（1998），张慧贞（2009）。

内在性状语：内在性状语位于主语之后中心语之前，越语句中状语也位于主语之后，但是大部分位于中心语之后，从功能上来看，内在性状语常常修饰谓语动词，它和谓语动词的关系很紧密，对内在性状语再进行划分，分出限制性性状语、方式性状语和描写性状语。（1）限制性性状语表现出的语义特征主要是：[关联]²、[语气]、[协同]¹、[频率]、[程度]、[重复]、[否定]、[时间]²、[范围]等，侧重对谓语动词的限制，和动词的关系密切，所以离动词较近，一般都是处在主谓之间，有些学者把限制性性状语称为副词状语如黄河（1990）、张谊生（1996）、袁疏林（2002）；（2）方式性状语主要由介词短语充当，侧重认定，和谓语动词的关系不太紧密，所以它常可以往句首移动，倾向于向外围性状语靠拢，方式性状语表现出的语义特征主要是：[比况]、[工具]、[材料]、[协同]²、[方所]、[对象]等，主要由介词短语、时间名词充当，有些学者把方式性状语称为介词结构状语如朱德熙（1957），周小兵（1995）；（3）描写性状语是典型的状语，它和动词的语义关系非常密切，在状语的语义序列中，它最靠近谓语动词，描写性状语表现出的语义特征主要有：[情状]、[摹状]，由形容词、形容词短语、固定短语等充任。[情状]性状语和[摹状性]状语的区别，主要在于语义指向上的差别，[情状性]状语在语义上指向施动者，[摹状性]状语在语义上指向动作本身。

4.小结

通过上述的分析，可以看出汉语和越语状语主要具有三个差异：

第一，越语的[情势]状语在汉语中没有对应关系。越语的“[情势]状语”有学者还称之为“[情况]状语”，它所指的是事情发生的情况，位于句首，它和句子之间通常有个逗号“，”分隔。例如：

[78]. [Giữa sống và chết], người lính không có gì ngoài tình yêu thương của những người xung quanh. (黎榴《家》)

直译：中间生与死，兵人没有什么除感情的朋友周围

翻译：生与死之间，兵人除了周围朋友的感情以外什么也没有。

[79]. [Qua hàng nước mắt], tôi nhìn theo mẹ và em trèo lên xe. (庆怀《离别》)

直译：过眼泪，我看母亲和妹妹上车

翻译：流下眼泪，我看着母亲和妹妹上车。

[80]. [Lặng lẽ và kiên nhẫn], bà mẹ vẫn tiếp tục nhích tới như theo một tiếng gọi mơ hồ nào. (元红《惠芝—新婚夜》)

直译：安静和忍耐，母亲仍走像声音模糊叫她

翻译：安静而忍耐，母亲仍走下去，好像有模糊的声音叫她。

[81]. [Xem mạch xong], Minh quay lại hỏi Diên.

直译：看脉完，阿明转过问阿缘

翻译：按了脉，阿明转过头来问阿缘。

第二，汉语的描写性状语，有时候在越语中被看成定语结构。汉语中的描写性状语有时语义不指向动词，而指向句子里的其他名词性成分。这类状语在汉语中被看为指名性状语。汉语的指名性状语到越语中一般都转换成定语。例如：

[82]. 汉语 她[醅醅地]沏了一壶茶。
越语 Cô ấy pha một ấm trà [đặc sánh].
直译：她沏一壶茶醅醅

例句（84）中，汉语状语“醅醅”（đặc sánh）在越语中就转换成定语，修饰中心语“一壶茶”（một ấm trà），位于中心语的后面，因为越语的定语位于中心语之后。

第三，汉语中的补语在越语中被看成状语：有一些汉语中的补语到越语中被看成状语，越语中虽然也有补语这个概念，但是它和汉语中所指的补语不同。汉语中的补语是位于形容词、动词后，起补充说明作用的成分。它可以补充说明动作、变化的结果、趋向、可能、对象、数量、情状、处所等。而越语的补语是动词和形容词的连带成分，放在动词和形容词后面，回答“谁”“哪里”“什么”，相当于汉语的宾语。例如：

[83]. 汉语 这个小孩睡得香。（汉语的情态补语）
越语 Cậu bé này ngủ [ngon lành] （相当于越语的描宾状语）
直译：小孩这睡香甜
[84]. 汉语 他把词典放在书架上。（汉语的结果补语）
越语 Anh ta để sách [ở trên kệ sách]. （相当于越语处所状语）
直译：他放书在上书架

除了上述的差异点之外，汉语和越语状语也具有共同点：汉语和越语的状语概念有共同之处，都是在短语中充当动词和形容词的修饰成分，在句中是谓语部分中的修饰成分。它们的结构构成并没有很大的差别，都由副词、形容词、名词、代词、动词、介词结构、数量词以及一些短语来充当的，都可以谓词为中心对状语所表达的意义进行分类，表示原因、目的、依据、关涉、协同、范围、频率、处所、空间、路线、方向、对象等。

总之，虽然两者的状语有差异，但是汉语和越语的状语概念、构成成分以及分类基本上是相似的，因此汉语和越语多项状语连用语序的对比具有共同的基础，可以进行对比研究。为了方便进行汉语、越语多项状语连用语序的对比研究，本文从语义角度来划分状语，这样比较能反映状语的本质，因为语义在三个平面里面是最基本、最稳定的。根据汉语和越语状语的位置分布和语义功能，我们把状语划分为外围性状语和内在性状语两大类。外围性状语表现出的语义特征主要是：[关联]¹、[关涉]、[评价]、[环境]、[时间]¹、[处所]。内在性状语分为限制性状语、方式性状语和描写性状语三大类。限制性状语表现出的语义特征主要是：[关联]²、[语气]、[时间]²、[频率]、[范围]、[程度]、[重复]、[否定]、[协同]¹；方式性状语表现出的语

义特征主要是：[比况]、[工具]、[材料]、[协同]²、[方所]、[对象]；描写性状语表现出的语义特征主要有[情状]和[摹状]。

参考文献

- [1]. 丁声树《现代汉语语法讲话》，商务印书馆，1999
- [2]. 邢福义《汉语语法学》长春，东北师范大学出版社，1996
- [3]. 朱德熙《定语和状语》，新知识出版社，1957
- [4]. 刘月华《状语的分类和多项状语的顺序》，《语法研究和探索》，北京大学出版社，1983
- [5]. 张俐《可以后移的句首状语》，河南大学学报，1999，第5期
- [6]. 张俐《句首多项状语类别及顺序》，河南大学学报，1998，第9期
- [7]. 张谊生《副词的连用类别和共现顺序》，烟台大学学报，1996，第2期
- [8]. 张慧贞《韩汉多项句首状语的共现语序及制约因素》，全国博士生学术会议论文集，2009
- [9]. 陆丙甫《某些主要跟语序有关的语法普遍现象》国外语言学，1984，第2期
- [10]. 周小兵《谓语前介词结构的共现顺序》，《语法研究》，商务印书馆，1995
- [11]. 袁疏林《多项副词共现的语序原则及其认知解释》，语言学论丛，商务印书馆，2002
- [12]. 高耀犀《现代汉语语法》（修订本）中州书画社，1982
- [13]. 叶光班《越南语语法》，教育出版社，2008
- [14]. 叶光班《越南语语法教程》，教育出版社，2008
- [15]. 阮氏良《越南语中的句子》，师范大学出版社，2007
- [16]. 阮明说《越南语句子成分的确立法》，《越南语与东南亚语言》，社会科学出版社，2000
- [17]. 张文正、阮献黎《考论越南语语法》，顺化大学出版社，1963
- [18]. 侯学超《现代汉语虚词词典》，北京大学出版社，1998
- [19]. 李科第《汉语虚词辞典》，云南人民出版社，2001
- [20]. 王自强《现代汉语虚词词典》，上海辞书出版社，1998